

Nietzsche, una filosofía intempestiva

Sebastián León *

Begoña Pessis †

La filosofía de Nietzsche es, ante todo, una filosofía intempestiva [*unzeitgemäßig*]. Primero, porque acontece de forma repentina y, como un rayo fulminante, genera algo de temor, luz y perplejidad. Segundo, porque acontece al margen, fuera o contra del tiempo habitual, de los valores, gustos y cultura dominante de la época presente, matices que quizá recoge de modo más prístino la voz “inactual”; pero, sobre todo, su inactualidad constituye una apertura a un tiempo aún no venido. Justamente a partir de este doble sentido de la filosofía nietzscheana es que José Jara intenta enmendar una interpretación estrecha de su carácter intempestivo:

[E]l calificativo simple e inmediato de nihilista con que se suele designar al pensamiento de Nietzsche, su filosofía del martillo, no agota todo lo pensado por él. Su intempestividad es algo más que pensar “contra” su tiempo, por lo que en él haya de algo que proviene de un pasado que lastra, agota y debilita; también, y porque es eso, es a la vez un pensar “a favor” de un tiempo por venir (Jara 1998 52).

En esta dirección, pensar a Nietzsche desde la vereda intempestiva implica aproximarse a su dimensión más destructiva y demolidora de ídolos, por cierto. Sin embargo, también invita a cuestionarnos en profundidad por nuestro presente y, especialmente, por la creación de un futuro auspicioso, un porvenir de las diferencias, la multiplicidad y la libertad. La robusta negativa de Nietzsche de verse arrastrado por el torrente de la actualidad no supone abstraerse del río, sino del aturdimiento y la pasividad: “ya es mucho que siquiera una vez saquemos fuera la cabeza un poco y advirtamos en qué corriente estamos hondamente sumergidos” (OC I 777). Erguida la mirada, será posible pensar el presente sin ser absorbidos, sin rendirse a él y también pensar el futuro. Solo así es posible constituirse como hijastro y no como hijo del propio tiempo.

Lamentablemente, las investigaciones sobre el pensamiento de Nietzsche están todavía en deuda con esta perspectiva. Prueba de ello es que – pese a la seriedad y rigurosidad con que, a partir del XX, se ha estudiado la obra del autor, en gran parte gracias a la inestimable labor de Colli y Montinari– el interés por las *Consideraciones inactuales* o *Consideraciones intempestivas* (1870-1874) ha sido marginal. Estas obras no han sido relevadas como piezas fundamentales para la comprensión y ponderación del proyecto nietzscheano. En esta línea, la división tajante entre un Nietzsche joven y un Nietzsche maduro no solo ha engendrado una concepción dualista de su pensamiento, sino también ha conducido a una desvalorización de algunos aspectos de su obra.

Un ejemplo que ilustra los descarríos a los que conduce desatender y menospreciar estos textos aparece al contrastar los lugares comunes de la crítica con la voz del propio Nietzsche. Uno de ellos consiste en despachar la *Cuarta consideración intempestiva* como un mero panfleto político y publicitario del proyecto de la obra total wagneriana. No obstante, además de que el

*Contacto: sebastianleon09@gmail.com Sebastián León es licenciado en filosofía por la Universidad de Chile (2015), magister en filosofía por la Université Paris 8 (Francia, 2020). Él ha comenzado en 2020 una tesis doctoral bajo la dirección de Patrick Wotling en la Université de Reims Champagne-Ardenne (Francia). Su tesis doctoral es una investigación sobre la noción de lo inactual en la obra de Friedrich Nietzsche. Actualmente ha creado y dirige la primera red de investigación de Nietzsche en Chile: INTEMPESTIVA. Es también miembro de GIRN (Francia) y de RIEN (España).

†Contacto: begona.pessis@uai.cl Begoña Pessis es licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica (2012), licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2014) y doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del arte por la Universidad de Chile (2021). Desde 2020 es académica del Departamento de Filosofía, Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez. Es una integrante activa de la red Intempestiva.

mismo texto sugiere otros derroteros mucho más interesantes, podemos leer y verificar desde la mano del propio Nietzsche su absoluta independencia intelectual en el momento de escribir aquella obra:

Sobre la tercera y la cuarta [Consideraciones] Intempestivas leerá en *Ecce homo* un descubrimiento que le pondrá los pelos de punta — a mi también me los ha puesto. Ambas hablan solamente de mi, anticipando... Ni Wagner ni Schopenhauer aparecen en ellas de un modo psicológico... Tan solo he comprendido ambos escritos hace 14 días. – (CO VI 324).

Lo mismo ocurre respecto al Schopenhauer de sus obras tempranas, como *Schopenhauer como educador* o incluso *El nacimiento de la tragedia*. Si bien Nietzsche se confesaba bajo su influencia en varios puntos, estaba lejos de la apología acrítica; el autor era consciente desde muy temprano de su autonomía respecto a su maestro de Danzig, como lo prueban textos de 1867-8.

Ciertamente, como es de sobra conocido, la obra de Nietzsche no obedece a un prurito sistemático, como la de Hegel o Spinoza, ni evoluciona teleológicamente hacia una formulación definitiva; es una filosofía que enarbola más bien problemas que sistemas. No obstante, sí es posible trazar un hilo conductor unitario, difícil y resistente a la simplificación, que articula los distintos momentos de su obra. Despreciar la relevancia de ciertos escritos por constituir productos inmaduros o carentes de originalidad no parece una práctica de lectura lúcida ni atinada.

Por todo lo anterior, hemos decidido dedicar un número monográfico a la filosofía intempestiva de Nietzsche, con un especial énfasis en las *Consideraciones inactuales* como matriz crucial para interpretar su obra completa e iluminar nuestro propio tiempo. Las colaboraciones que integran este número exhortan a reflexionar, a establecer relaciones y poner en cuestión el pensamiento intempestivo de Nietzsche a partir de tres ejes: el arte, la cultura y su profunda imbricación con problemas que acucian al presente. Además de reparar en la calidad y la diversidad de los manuscritos recibidos, quisiéramos destacar también la riqueza que anida en el plurilingüismo del número, que nos confirma que la necesidad por profundizar en estos temas excede los límites de la tradición hispanoparlante.

Los tres primeros artículos abordan el arte, la tragedia y la música en la obra de Nietzsche. María José Opazo explora los antecedentes filosóficos y musicales que contribuyen a la elaboración de una concepción propia sobre la música por parte de Nietzsche. Por su parte, Fernando Javier Barriga fija su atención en el sentido intempestivo de lo trágico como elemento estructurante y aglutinante de toda la obra de Nietzsche. La sección concluye con la lectura que ofrece Jozef Majernik sobre *Richard Wagner en Bayreuth*, que, por un lado, transparentaría la independencia intelectual de Nietzsche respecto a Wagner en el periodo de las *Consideraciones inactuales* y, por otro, constituiría un vehículo para renovar la educación musical, bajo la inspiración de Platón.

Los dos artículos siguientes exploran el problema de la cultura en Nietzsche, especialmente a partir de sus interpretaciones del mundo griego. Raúl Villaroel, Nicolás Rojas y Daniel Pérez se hacen cargo de la vinculación entre J. G. Hamann y Nietzsche con ocasión de la filosofía socrática, específicamente en lo que respecta a los fundamentos epistemológicos y el papel de la razón, así como al compromiso con ciertos programas de reformas culturales que se siguen de ellos. En su análisis de la *Tercera consideración intempestiva*, Mathieu González repara en la concepción de Nietzsche del Estado moderno como incompatible con la filosofía y detecta un movimiento contradictorio en su solución del problema, una aporía de la que Leo Strauss se habría hecho cargo posteriormente.

Al acometer una revisión crítica la cultura es ineludible recalar en el problema de la moral, la axiología y las costumbres. En esta estela, Jorge Díaz sugiere que Nietzsche concebiría el fracaso de la fundamentación de la moral, con base principalmente en una ambigüedad interna de los valores y en una crítica la conciencia como fuente generadora de nuestra vida mental; con lo que

se pondría en tela de juicio la idea de libertad. Luego, desde un prisma transdisciplinario, Diego Díaz y Franco Casoni se acercan a la filosofía de Nietzsche y la literatura de Kafka para visibilizar las relaciones entre memoria, fijación de costumbres, olvido y animalidad, temáticas en las que insiste la obra de Nietzsche desde las *Consideraciones* hasta la *Genealogía de la moral*. Juan Pablo Sabino se acerca a la escritura de las *Consideraciones intempestivas*, con el objeto de probar que en ellas se cristalizan una transvaloración de la decadencia cultural y una preocupación estético-política en la tarea de pensar y construir el futuro.

Los últimos tres artículos se aventuran, desde la filosofía nietzscheana, a enriquecer las discusiones contemporáneas en relación con determinados problemas. Diego Ticchione y Hugo Alarcón trabajan el hallazgo de una relación inexplorada entre Nietzsche y Foucault, concretamente, entre el *Wahrsagen* del primero y la veridicción del segundo. A continuación, Gabriela Marchiori evalúa la posición de Nietzsche sobre la mujer y la emancipación femenina, en contraste con las derivas posteriores de la historia de la mujer y las lecturas feministas de las que ha sido objeto la obra de Nietzsche. Finalmente, el artículo de Ludovica Boi perfila el problema de la salud y la enfermedad en Nietzsche, centrándose particularmente en las *Consideraciones intempestivas*. En consonancia con estas inquietudes, al final del monográfico se ofrece una reseña de Natalia Donoso de *Animales enfermos*, el último libro de Diana Aurenque.

El número cierra con una traducción y nota crítica a cargo de Rodrigo Pérez Jorquera, que ofrece un instructivo panorama sobre el estado y las limitaciones de las ediciones en español de la obra de Nietzsche; algunas rectificaciones de la KGW no vertidas en las ediciones en español; y una valiosa primera traducción al español de algunos fragmentos póstumos de la década del 80 y de una muestra de su correspondencia de fines de la década del 70.

1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Jara, José. *Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad*. Barcelona: Anthropos Editorial, Barcelona, 1998.
- Nietzsche, Friedrich. *Correspondencia. Vol. VI*. Ed. Luis E. de Santiago Guervós. Madrid: Trotta, 2005. [CO]
- Nietzsche, Friedrich. "Tercera consideración intempestiva: Schopenhauer como educador". *Obras completas. Vol. I: Escritos de juventud*. Trad. Diego Sánchez Meca. Madrid: Tecnos, 2011. [OC]